

INJENERLIK MASALALARIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNING QO'LLANILISHI

Karimova M.U

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15606866>

Annotatsiya. Ushbu ishda turli texnik jarayonlarda yuzaga keladigan masalalarni yechishda matematik usullarning qo'llanilishi o'rganilgan.

Abstract. The paper studies the application of mathematical methods in solving problems arising in various technical processes. formula for A-analytic functions.

Аннотация. В работе изучены применение математических методов при решение задач возникающих в разных технических процессах.

Kalit so'zlar: Differensial tenglama, hosila, integral, burchak tezlik, vaqt momenti, solishtirma issiqlik sig'imi.

Keywords: Analytic functions, A-analytic functions, Cauchy's theorem.

Ключевые слова: Дифференциальные уравнения, производная, интеграл, угловая скорость, момент времени, относительная теплоемкость.

Fizik va texnik masalalarni yechishda turli matematik usullardan foydalaniladi. Aniq vaqt momentiga bo'ysunadigan va hu vaqt bilan birgalikda o'zgaradigan jarayonlarni hisoblash masalasi muhim masalalardan biridir. Bunda funksiya hosilasining matematik jihatdan funksiyaning o'zgarish tezligi ekanligini e'tiborga olsak, bunday masalalarda qaralayotgan funksiya va uning hosilasi qatnashgan tenglamani tuzib, qaralayotgan funksiya ta'sir etuvchi vaqt faktorini aniqlash mumkin. Ma'lumki, bunday tenglamalar differensial tenglamalardir.

Na'munani qizdirishga sarflanadigan issiqlik miqdorini topish masalasini qaraylik.

1-masala. Agar temirning $0^{\circ}C$ dan $200^{\circ}C$ gacha bo'lgan sohada issiqlik sig'imi

$$C_p(t) = 0,1053 + 0,00142t$$

formula bilan ifodalansa, a kg temirni $20^{\circ}C$ dan $100^{\circ}C$ gacha qizdirish sarflanadigan issiqlik miqdorini aniqlang.

◀ Bu masalani yechish uchun quyidagi ma'lumotlardan foydalanamiz.

$Q(t)$ -qandaydir moddani t temperaturagacha qizdirish uchun sarflanadigan issiqlik miqdori.

$\Delta Q = Q(t + \Delta t) - Q(t)$ - moddani t dan $t + \Delta t$ temperaturagacha qizdirish uchun kerak

bo'ladigan issiqlik miqdori. $\frac{\Delta Q}{\Delta t}$ - ning qiymati o'rtacha issiqlik sig'imi deyiladi.

$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt}$ - esa solishtirma issiqlik sig'imi bo'lib, $C_p(t)$ bilan belgilanadi, u holda

$$\frac{dQ}{dt} = C_p(t) \text{ yoki } dQ = C_p(t)dt.$$

$dQ = C_p(t)dt$ tenglamadan 1 kg temirni $20^{\circ}C$ dan $100^{\circ}C$ gacha qizdirish uchun sarflanadigan issiqlik miqdorini topamiz:

$$Q = \int_{20}^{100} (0,1053 + 0,0001426t) dt = (0,1053t + 0,000071t^2) \Big|_{20}^{100} = 9,106 .$$

Demak, a kg temir uchun sarflangan issiqlik miqdori $9,106 a$ kkal. ►

Navbatdagi masala suyuqlik ichida harakatlanayotgan jismning aylanish tezligini toppish va ma'lum tezlikka erishadigan vaqt momentini aniqlash masalasidir.

2-masala. Suyuqlik ichida harakatlanayotgan disk o'zining burchak tezligiga proporsional bo'lgan tebranish tezligi ta'sirida sekinlashadi. Agar $t=0$ vaqt momentidagi diskning aylanish tezligi 10 rad/s bo'lgan va $t=8\text{s}$ da esa 6 rad/s bo'lgan bo'lsa, $t=100$ vaqt momentidagi diskning tezligini toping. Diskning aylanish tezligi 2 rad/s ga tushadigan vaqt momentini aniqlang.

◀ Masala shartiga ko'ra $\frac{d\omega}{dt} = k\omega$, bunda k - proporsionallik koeffitsienti. Bu o'zgaruvchilari ajraladigan oddiy differensial tenglama, uni yechamiz va quyidagi yechimni hosil qilamiz:

$$\omega = e^{kt+C} . \quad (2)$$

Boshlang'ich shartlarga asosan $t=0$ bo'lganda $\omega = 10 \text{ rad/s}$, u holda $C_1 = 10$ va $\omega = e^{8k}$, xuddi shuningdek k koeffitsientni $t=8$ va $\omega = 6 \text{ rad/s}$ shartlarda aniqlaymiz:

$$\ln e^{8k} = \ln \frac{3}{5}, \quad 8k = \ln \frac{3}{5} = \ln 3 - \ln 5, \quad \text{bundan} \quad k = \frac{\ln 3 - \ln 5}{8} = \frac{1,098 - 1,609}{8} \approx -0,064$$

topilgan bu qiymatni (2) tenglamaga qo'yamiz:

$$\omega = 10e^{-0,064t} . \quad (3)$$

(3) tenglamadan $t = 100\text{s}$ vaqt momentida diskning aylanish tezligini topamiz:

$$\omega = 10e^{-0,064 \cdot 100} = 10e^{-6,4} = 0,016 \text{ rad/s}$$

Endi esa diskning aylanish tezligi 2 rad/s bo'lgan vaqt momentini topamiz, $e^{-0,064t} = \frac{1}{5}$,

ikkala tomonini logarifmlaymiz va

$$-0,064t = \ln 1 - \ln 5$$

bundan t ni topsak

$$t = \frac{\ln 5}{0,064} = \frac{1,609}{0,0064} \approx 25\text{s}$$

Javob: $\omega = 0,016 \text{ rad/s}$ va $t = 25\text{s}$. ►

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jabborov N.M. Oliy matematika (bakalavr ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik) I- va II-jildlar. Toshkent, "Universitet", 2017.
2. Jabborov N.M. Oliy matematika va uning tatbiqlariga doir masalalar to'plami. I- va II-qismlar. Toshkent, "Universitet", 2017.
3. Далингер В.А. Профессионально ориентированные задачи по математике для студентов инженерных специальностей: учебное пос. / г.Омск. ООО ИПЦ «Сфера», 2007.